

Pastoreo de ovejas en olivar: retos y oportunidades

www.af4eu.eu

Olivar con pastoreo extensivo con ovejas Churra Badana

Tradicionalmente, a lo largo de su historia, los olivares han sido pastoreados por ovejas. Fue con la especialización de la agricultura, la introducción de medios mecánicos, el uso de fertilizantes químicos y productos fitosanitarios que se inició una profunda transformación en la gestión del olivar. La reintroducción de la práctica del manejo de la vegetación de cubiertas (*espontánea* o *en recortes*) mediante el pastoreo como alternativa al uso de herbicidas o al arado se considera ahora un enfoque moderno e innovador. Los beneficios potenciales del pastoreo de olivares con ovejas incluyen una reducción en el coste de eliminar la vegetación no deseada, una reducción en el uso de maquinaria y el consumo de combustibles fósiles, una mejora en la fertilidad del suelo a través del aporte de excrementos y el reciclaje de nutrientes, una mejora en la estructura del suelo y la biodiversidad. Además, el consumo de frutos y hojas caídas (potenciales portadores de plagas e inóculos de enfermedades del olivo) puede reducir la necesidad de tratamientos fitosanitarios. Además, se valorizan los recursos alimenticios del olivar, como la vegetación herbácea y los restos de poda. Las hojas mejoran la calidad de la leche debido a su alto contenido en ácido linoleico y tienen un efecto positivo en el perfil de ácidos grasos del queso. A la hora de planificar el pastoreo, además de la necesidad de ajustar la carga animal (número de animales/ha) a la disponibilidad de recursos alimenticios, se deben tener en cuenta aspectos relacionados con la anatomía y el comportamiento del animal (favoreciendo a los animales más pequeños y sedentarios), evitando así el acceso y consumo de las hojas de los árboles, así como la estación y el sistema de pastoreo.

Eduardo Pousa(1), Ana Carolina Oliveira(1), José Castro(1), João Paulo Castro(2), José Alberto Pereira(2), Marina Castro(2)

(1) Instituto Politécnico de Bragança, Campus de Santa Apolónia, 5300-253 Bragança, Portugal

(2) CIMO, LA SusTEC, Instituto Politécnico de Bragança, Campus de Santa Apolónia, 5300-253 Bragança, Portugal

**Funded by
the European Union**

Este proyecto ha recibido financiación del programa de investigación e innovación HORIZON EUROPE de la Unión Europea en virtud del acuerdo de subvención n.º GA 101086563. No obstante, las opiniones y puntos de vista expresados son exclusivamente los de los autores y no reflejan necesariamente los de la Unión Europea. Ni la Unión Europea ni la autoridad otorgante pueden ser consideradas responsables de los mismos.